

13. *Rikardo D.* Nachala politicheskoj ekonomii i nalogovogo oblozheniya // *Rikardo D. Soch.: V 3 t. T. 1.* М.: Politizdat, 1955. 360 s.
14. *Sej ZH.B.* Traktat politicheskoj ekonomii. М.: Nauka, 1986. 325 s.
15. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. М.: Nauka, 1980. 684 s.
16. *Tahtadzhyan A.L.* Tektologiya: istoriya i problemy // *Sistemnye issledovaniya. Ezhegodnik.* М.: Nauka, 1971.
17. *Urmancev YU.A.* Tektologiya i obshchaya teoriya sistem // *Voprosy filosofii.* 1995. № 8.

С.Е. ТРОФИМОВ

Практическая реализация методологии государственного регулирования нефтегазового комплекса на основе встраивания в контур Шестого технологического уклада*

Аннотация. В статье представлены результирующие положения научного исследования по вопросам совершенствования государственного регулирования нефтегазового комплекса и разработки его методологии на основе встраивания в контур Шестого технологического и нового мирохозяйственного укладов. Направленная на достижение технологического суверенитета и опережающего экономического развития, разработанная методология способствует повышению экономической устойчивости, обеспечению национальной и энергетической безопасности государства. Выделены задачи проведения научного исследования, предложены приоритетные направления практической реализации методологии с позиций системно-функционального и комплексного подходов. В условиях технологических трансформаций и беспрецедентных внешних вызовов научно

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Трофимов С.Е. Практическая реализация методологии государственного регулирования нефтегазового комплекса на основе встраивания в контур Шестого технологического уклада // *Философия хозяйства.* 2025. № 4. С. 138—158. DOI:

обоснована необходимость формирования единой цифровой экосистемы государственного управления, представлены ключевые положения практического внедрения научных результатов исследования в работе Государственной корпорации «Ростех».

Ключевые слова: государственное регулирование, нефтегазовый комплекс, практическая методология, технологический суверенитет, устойчивое экономическое развитие, национальная безопасность, энергетическая безопасность, Шестой технологический уклад.

Abstract. In article are presented the resulting provisions of a scientific research on improving the state regulation of the oil and gas complex and developing its methodology based on the integration of the Sixth technological and new world economic paradigms into the contour. Aimed at achieving techno-logical sovereignty and advanced economic development, the developed methodology contributes to increasing economic sustainability, ensuring national security and energy sustainability of the state. Are highlighted the tasks of conducting scientific research, are proposed the priority directions for practical implementation of the methodology from the standpoint of system-functional and integrated approaches. In the context of technological transformations and unprecedented external challenges, the need to form a unified digital ecosystem of public administration has been scientifically substantiated, are presented the key provisions for the practical implementation of scientific research results in the work of the «Rostec» State Corporation.

Keywords: state regulation, oil and gas complex, practical methodology, technological sovereignty, economically sustainable development, national security, energy sustainability, Sixth technological paradigm.

УДК 338.45:622.3(470)
ББК 65.305.143.2-21

Введение

Смена технологических и мирохозяйственных укладов, в основе которой лежат эволюционные процессы, напрямую затронула российскую экономику. В сложившихся условиях одна из задач государственного регулирования (ГР) сводится к стимулированию внут-

ренных источников ее устойчивого развития; возрастает необходимость в проведении прагматичной бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, принятии решений, направленных на комплексное социально-экономическое развитие регионов. Это позволяет внести вклад в достижение экономического и технологического суверенитета, рассматривать санкционное давление, иные виды административных и торговых ограничений, сложную геополитическую ситуацию в качестве трамплина для выхода на опережающие темпы роста [5, 9].

Центральная роль в данном вопросе отводится нефтегазовому комплексу (НГК) — системообразующему сектору народного хозяйства, формирующему основу государственного бюджета, промышленного производства и экспортных поступлений. Западные технологические санкции в отношении российского добывающего сектора экономики дали мощный импульс для развития отечественной промышленности. При этом беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой, выявили ее недостаточную эффективность, обусловили необходимость совершенствования ГР НГК, разработки его методологии в условиях внешнеполитических и технологических трансформаций.

В то же время существующие в данной области научные исследования не дают полного представления о конкретных мерах по разрешению приоритетных задач и устранению внешних вызовов, с которыми сталкивается российская экономика. Стратегия опережающего экономического развития предусматривает разработку принципиально новой методологии ГР отраслей промышленного производства, ориентированной на достижение технологического лидерства, обеспечение национальной и энергетической безопасности с учетом синергетического эффекта связанных направлений, а также осуществления корректировки регулирующего воздействия. Таким образом, в современных условиях возрастает необходимость реализации государственной экономической политики, основанной на встраивании в контур Шестого технологического уклада, комплексном внедрении цифровых технологий в систему государственного управления и в различные сегменты народнохозяйственного механизма.

Задачи проведения научного исследования государственного регулирования нефтегазового комплекса России

В существующих прогнозах стратегического развития НГК, разрабатываемых в рамках различных сценарных условий, недостаточное внимание уделяется вопросам интенсификации геологоразведки, добычи и переработки углеводородных ресурсов, формирования прагматичных условий реализации нефтегазовой продукции на внутреннем и экспортных рынках, расширения кооперационных взаимодействий со связанными отраслями экономики и производствами. На современном этапе технологических трансформаций совершенствование механизма ГР НГК предусматривает необходимость разграничения понятийно-категориального аппарата, систематизации используемых теоретико-методологических положений. Разработка прогнозов долгосрочной устойчивости отечественного ТЭК должна быть основана на методах стратегического планирования, предполагать исследование динамики основных показателей функционирования НГК и изменений структуры ТЭБ в разрезе глобального энергетического перехода.

Постановка и достижение задач научного исследования опережающего технологического развития НГК и совершенствования механизма ГР отражены в научных монографиях автора [18—20]:

- определить теоретические предпосылки становления новой экономической доктрины ГР НГК, основанной на цифровизации системы государственного управления и производственных процессов, переходе к Шестому технологическому укладу, обеспечении национальной и энергетической безопасности, импортоопережении в промышленности и совершенствовании экологической политики;
- провести анализ генезиса и функционирования механизма ГР НГК России, раскрыть его особенности с учетом различных сценарных прогнозов развития мировой и отечественной энергетики и выделением драйверов экономического роста, обеспечивающих устойчивое развитие национального НГК в условиях глобального энергетического перехода;
- выработать предложения по совершенствованию ГР НГК, повышению энергоэффективности национальной экономики, наращиванию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и

диверсификации рынков сбыта, становлению крупных энергетических центров, содействию внутреннему экономическому и технологическому росту при проведении скоординированной государственной политики;

- раскрыть факторы, содействующие формированию институциональной платформы ГР НГК, направленной на поддержание долгосрочного баланса интересов государства, регионов и нефтегазовых предприятий, с учетом применения опыта российских и международных институтов регулирования;

- проанализировать взаимодействие с государствами ЕАЭС в нефтегазовой сфере, обусловленное необходимостью повышения эффективности ГР, укрепления национальной и энергетической безопасности, интеграционных и внешнеторговых взаимодействий;

- рассмотреть ключевые направления формирования единого энергетического рынка ЕАЭС, совершенствования регулирующей практики, ориентированной на расширение экономических отношений между субъектами нефтегазовой деятельности [20, 2];

- показать многоуровневую систему методологии теоретического исследования ГР НГК, проанализировать существующие методологические принципы, общенаучные подходы и конкретно научные методы исследования, условия их формирования и развития с учетом цифровизации национальной и мировой экономики; научно обосновать практическое использование выбранного методологического инструментария;

- разработать методолого-практические положения ГР НГК, проанализировать их развитие в условиях трансформации мировой экономической системы, становления Шестого технологического уклада, что позволяет сформировать практическую методологию совершенствования ГР НГК;

- обосновать необходимость применения системно-функционального подхода в ГР НГК как методологического инструмента, способствующего повышению эффективности его механизма и обеспечению экономически устойчивого развития в контексте цифровых технологических изменений и глобального энергетического перехода [18, 2];

- определить направления практического применения методологии ГР и разработать методологические положения освоения углеводородных запасов арктического и континентального шельфа России в условиях проведения государственной промышленной политики, направленной на импортоопережение нефтегазового производства;
- проанализировать факторы, определяющие ценообразование на топливно-энергетическом рынке, усовершенствовать методику прогнозирования ценовой динамики на нефть с разработкой ее прогнозного горизонта;
- сформулировать основные положения совершенствования государственной инвестиционной политики в НГК, показать их взаимосвязи в структуре национальной экономики, рассмотреть методы привлечения и осуществления капиталовложений, инвестиционную составляющую и приоритеты разработки углеводородных запасов арктического и континентального шельфа;
- адаптировать исследованные теоретические положения и методологический инструментарий ГР НГК к российской действительности с учетом внутренней специфики и передового зарубежного опыта, выделить направления их практической реализации;
- разработать концептуальный подход к импортоопережению нефтегазового производства России в условиях осуществления глобального энергетического перехода и ужесточения санкционного давления на национальную экономику [19, 2].

Практическая реализация методологии государственного регулирования нефтегазового комплекса

Нефтегазовая промышленность как флагман технологического развития выступает объектом приложения цифровых решений. Становление Шестого технологического уклада в НГК характеризуется недостаточной гибкостью при проведении государственной научно-технологической политики, направленной на становление инфраструктуры цифровой экономики. Разработка рекомендаций по цифровизации системы государственного управления, отраслей экономики и промышленного производства связана с преодолением внутренних и внешних барьеров, комплексным внедрением передовых

технологий, устранением инфраструктурных ограничений. В перспективе предполагается формирование единой платформы по предоставлению государственных услуг в цифровой форме, структурно соединенных общей архитектурой и критериями в отношении реализации стратегических целевых ориентиров цифровой трансформации [6, 25].

Критерии эффективности механизма ГР НГК должны предусматривать комплексную оценку регулирующего воздействия, быть направлены на качественное улучшение ключевых макроэкономических показателей, выполнение социальных обязательств. Оперативное реагирование на внешние вызовы, выраженные в беспрецедентном политическом давлении, возможно осуществить благодаря гибкости в принятии регулирующих решений, их адаптации к специфике внутреннего рынка и цифровым трансформациям, проведении комплексного мониторинга экономической ситуации и достоверном прогнозировании дальнейших тенденций.

Критерии результативности ориентируются на достижение устойчивого экономического роста, развитие экосистем промышленного производства, взаимоувязывают различные показатели стратегического планирования, что предполагает их своевременную корректировку. Также они учитывают глобальные интеграционные процессы и формирование новых международных институтов, предусматривают значительное увеличение инвестиций на проведение перспективных исследований, разработку и внедрение инноваций в различных сегментах НГК. Это находит прямое отражение в эффективности системы государственного управления [3, 4]. Становление новой геополитической и энергетической карты мира предусматривает расширение внешнеэкономических отношений с дружественными странами. В частности, экономическая интеграция с государствами ЕАЭС направлена на поддержание энергетической безопасности, обеспечение экономической устойчивости, целостности и связности отраслей народнохозяйственного механизма.

Объективные изменения структуры механизма ГР НГК за счет расширения интеграционных взаимодействий и участия в зарубежных энергетических проектах обусловлены технологическими трансформациями, необходимостью ответа на внешние вызовы. Промышленная кооперация между предприятиями энергетического сектора

предполагает создание производственных кластеров, связана с унификацией правовых норм, технических стандартов и регламентов, различных регуляторных требований, в том числе разработку правил торговли нефти и газом, доступа к системам их транспортировки и порядка осуществления биржевых торгов. Исследование особенностей энергетической политики зарубежных государств, формирование на основе проведенного анализа «дорожных карт» экономического и инновационного сотрудничества, реализация плана мероприятий по гармонизации НПА в определенной степени позволяют выделить проблемы и противоречия внутреннего законодательства в ТЭК [2, 17].

Трансформация мировой экономической системы обусловила необходимость принятия государственных решений в энергетической сфере и комплексного применения передовой регулирующей практики, адаптированной к российской специфике [24]. ГР направлено на стимулирование внутреннего экономического роста НГК, создание необходимых правовых и институциональных условий, обеспечение бесперебойного функционирования отрасли в условиях становления Шестого технологического и нового мирохозяйственного укладов. Индивидуальный подход к реализации нефтегазовых проектов выступает показателем практической применимости предложенной методологии.

Разработанная методология направлена на достижение технологического суверенитета и опережающее развитие российской экономики, обеспечение целостности и связности отраслей хозяйственного механизма в условиях беспрецедентных внешних вызовов, экономических и технологических трансформаций, содействие интенсификации промышленных производств [11, 21]. Основанная на встраивании НГК в контур Шестого технологического и нового мирохозяйственного укладов, она позволяет выделить и проанализировать приоритетные направления совершенствования народнохозяйственного механизма. Это обуславливает дальнейшее развитие контрольной функции ГР, обеспечение стабильности правовых условий и налоговых режимов при реализации энергетических проектов.

Развитие методологических основ ГР НГК на современном этапе экономических отношений включает разработку методологического инструментария комплексного освоения углеводородных запа-

сов, принятие выверенных регулирующих решений в отношении реализации нефтегазовых проектов. Устойчивое экономическое развитие НГК связано с повышением эффективности регулирующего воздействия, совершенствованием форм и инструментов ГР, доведением уровня производительности труда в нефтегазовой отрасли до передовых мировых показателей. Систематизация и практическая реализация методологических положений, обладающих внутренней гибкостью, осуществляются с учетом долгосрочных экономических приоритетов [1, 8, 10].

Практическая методология ГР НГК включает разработку стратегических и программно-целевых документов развития, предусматривает своевременное реагирование на возникающие внешние вызовы, расширение взаимодействий со связанными сегментами экономики и производствами, реализуется с учетом различных подходов участников энергетических отношений к инструментарию регулирующего воздействия [7, 14]. В рамках научного исследования НГК рассматривается в качестве объекта приложения регулирующего воздействия, развитие которого осуществляется в условиях смены технологических укладов, что предполагает изменение места объекта исследования в экономической системе. При этом следует учитывать не только положительный опыт нефтегазовых корпораций, но и негативную внешнюю конъюнктуру, включающую риски изменения политических факторов и санкционного давления, а также ошибки в принятии стратегических управленческих решений. В частности, заключение прагматичных экспортных контрактов предусматривает строительство производственной инфраструктуры, связанной с обеспечением национальной безопасности и достижением технологического суверенитета [13, 15].

В условиях цифровых и технологических изменений ГР НГК направлено на содействие внутреннему отраслевому развитию, стимулирование комплексного внедрения инноваций, достижение опережающих темпов экономического роста. Формирование новых организационно-структурных элементов его механизма предусматривает сбалансированность и системность, разработку методики эффективности нефтегазовых проектов. В частности, проект газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии мощностью 50 млрд м³ проходит стадию обсуждения: подготовлены проектная до-

кументация и технико-экономическое обоснование. При этом ценообразование на поставки трубопроводного газа отличается от спотовых цен на СПГ.

Комплексное внедрение передовых технологий в НГК обуславливает необходимость совершенствования теоретико-методологических основ ГР, сообразного им изменения методологических подходов. Предложенная методология ГР НГК как принцип построения теории, включающий сохранение положительного содержания, позволила выделить внутренние противоречия, с которыми сталкивается экономическая система на этапе становления Шестого технологического уклада. Задействованный в исследовании эмпирический метод проб и ошибок предусматривает восхождение от теоретически-абстрактного к конкретному знанию, применимому на практике в виде наблюдения. Это позволяет более рельефно выделить научные результаты, перенести разработанные положения в практическую плоскость.

Решение проблемных аспектов стратегического развития НГК и повышения его устойчивости связано с выработкой методологических регулятивов, отвечающих новым технологическим условиям и внешним вызовам. Опережающее развитие НГК сбалансировано с темпами изменений в связанных отраслях и производствах, что находит отражение в корректировке структуры национальной экономики. Трансформация условий его функционирования требует выработки новых подходов к ГР; разработанные методологические основы с определенными корректировками возможно применить к развитию других отраслей промышленного производства.

Методология государственной нефтегазовой политики предусматривает переход к более стабильным и гибким энергетическим системам, обеспечивающим защиту энергетической инфраструктуры и формирование устойчивых цепочек поставок. Критерии принятия индивидуализированных решений при разработке месторождений обусловлены проблематикой нового технологического уклада. Это предусматривает объединение потенциала науки и промышленности, преодоление дефицита инвестиций в основной капитал и производственные мощности, расширение использования национальных валют во взаимной торговле, практическую реализацию передовых технологических решений [5, 14, 22].

Формирование единой цифровой экосистемы государственного управления

Создание технологической платформы, объединяющей цифровые решения различных государственных ведомств, направлено на бесперебойное функционирование системы государственного управления, развитие взаимодействий органов власти, нефтегазовых предприятий и населения. В основу цифровой экосистемы закладывается формирование технологической инфраструктуры, реализуемое за счет совершенствования нормативно-правовой базы цифровой экономики, исследования передового российского и зарубежного опыта, принятия целенаправленных мер государственной и регуляторной поддержки инновационной деятельности нефтегазовых предприятий. Преобразование структуры экономики с акцентом на высокотехнологичные производства сопряжено с изменением институциональных факторов и формированием новых интеграционных взаимодействий, оказывает воздействие на проводимую социальную политику за счет изменения потребительских предпочтений [21].

Изменение роли и места НГК в структуре российской экономики обусловили необходимость его рассмотрения в качестве объекта приложения цифровых технологий при решении задач отраслевого развития. Формирование единой цифровой экосистемы государственного управления и отраслей экономики предусматривает технологическое и регулятивное совершенствование всех сегментов национального НГК. Цифровая экосистема позволяет выделить неэффективные меры и основные недостатки механизма ГР НГК и устранить их, способствует разработке результативных ответных действий на внешнюю конъюнктуру. Выверенный, целостный методологический инструментарий задает вектор практической реализации регулирующих решений; это обеспечивает переход на качественно новый уровень, возврат к исходной точке на более высоком этапе экономического и технологического развития.

Становление Шестого технологического уклада сопряжено с индивидуализацией производства и потребления, значительным сокращением энергоемкости отраслей промышленности. Опережающее экономическое развитие, основанное на встраивании в фазу роста нового уклада, невозможно без целостности и связности сегмен-

тов народнохозяйственного механизма, государственного стимулирования комплексного внедрения инноваций, применения передовых форм производственной кооперации. Особое внимание уделяется задействию доминирующих технологий, образующих ядро нового технологического уклада, внедрению киберфизических систем в производственные процессы. Экономика «замкнутого цикла», включающая интеграцию цепочек ценности, реализуется благодаря комплексному внедрению новейших достижений НТП, содействию ключевым потребностям промышленных предприятий, возвращению технологических компетенций в области big data, интернета вещей, предиктивной аналитики, технологий распределенного реестра и возможностей искусственного интеллекта в НГК [25].

Многоукладность экономической системы предполагает связывание накопленного управленческого опыта, объединение различных научных направлений и технологических задач. Эмбриональная фаза нового технологического уклада характеризуется выделением ключевых стратегических приоритетов государственной экономической и энергетической политики, концентрацией на их последовательном выполнении. Продвижение к технологическому лидерству основано на повышении инновационности предприятий с высокой добавленной стоимостью, формировании технологического задела для обеспечения суверенитета, совершенствовании производственно-сбытовых цепочек поставок, создании новых видов высокотехнологичной продукции. Это достигается за счет использования информационных технологий в государственном управлении и отраслях промышленности, автоматизации управленческих и технологических процессов, масштабирования перспективных управленческих решений. Драйверами опережающего экономического развития выступают комплексное внедрение передовых цифровых технологий, становление наукоемких предприятий, обеспечивающее принципиально новый уровень управления экономическими системами и нефтегазовыми компаниями.

Расширение интеграционных взаимодействий в направлении обмена технологическим опытом и компетенциями включает выделение приоритетов внешнеэкономической политики, проведение крупных международных мероприятий в технологической сфере в контексте трансформационных процессов и перспектив развития ми-

ровых энергетических рынков. Сюда относится исследование ключевых трендов глобальной энергетики, в том числе использования автомобильного транспорта, перехода на ВИЭ, потребления продукции глубокой переработки углеводородов и нефтегазохимии в долгосрочном прогнозном горизонте [16].

Прагматичные условия контрактов в области Четвертой промышленной революции и Шестого технологического уклада способствуют росту капитализации российских компаний, развитию внутреннего финансового рынка, стимулируют корпорации, банковский сектор к выделению значительных инвестиций на приоритетные высокотехнологичные разработки. Предлагаемые цифровые решения возможно использовать, в частности, в вопросах бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, таможенно-тарифного регулирования, увеличения производственных мощностей и наращивания промышленного потенциала в различных сегментах энергетического производства.

Развитие технологической инфраструктуры цифровой экономики предусматривает создание приоритетных экономических условий инновационного становления нефтегазовых предприятий, выявление инфраструктурных стыков и ограничений, разработку технических требований и регламентов. В рамках информационного взаимодействия между различными органами государственного управления реализуется мониторинг достижения целевых показателей цифрового и технологического развития, предполагающих кратный рост производительности труда в отдельных сегментах промышленного производства. Организационно-правовая платформа единой цифровой экосистемы включает осуществление контрольной функции государства в отношении унификации законодательства цифровой экономики, ускорения сроков согласования межведомственных взаимодействий, согласованности с Государственной программой «Цифровая экономика», дорожными картами цифровой трансформации субъектов федерации [12, 22].

Таким образом, преобразование накопленного российского опыта ГР отраслей экономики и промышленности к внедрению глобальных технологических достижений и высоких наукоемких технологий, а также адаптация передовой зарубежной практики к специфике внутреннего рынка направлены на качественное повышение

эффективности государственной энергетической политики, обеспечение экономической устойчивости и конкурентоспособности, достижение целей опережающего экономического развития на основе встраивания НГК в контур Шестого технологического и нового мирохозяйственного укладов.

Стратегическое развитие государственной корпорации «Ростех» на современном этапе

Стратегическое развитие государственной корпорации «Ростех» включает разработку стратегических направлений и принятие методологически выверенных управленческих решений, направленных на последовательное достижение целевых ориентиров, заложенных в Стратегии развития, в установленные сроки. Примером может служить предложенное автором в 2021 г. создание единой цифровой экосистемы предприятий, входящих в контур государственной корпорации, направленное на качественное улучшение экономических результатов деятельности, сокращение непроизводительных расходов.

Стратегическое развитие охватывает вопросы финансово-экономической и инвестиционной деятельности государственной корпорации, в том числе проведение экономической и экспертной аналитики, оценку перспективных проектов и направлений развития, выхода на новые рынки сбыта, масштабирование эффективных управленческих практик, внедрение в практику разработанных научных исследований, теоретико-методологических положений, практических предложений и рекомендаций. Одним из стратегических приоритетов может выступить развитие нефтегазового направления государственной корпорации. Следует отметить, что консолидация всех нефтегазовых активов под единое управление позволит обеспечить вывод на качественно новый уровень развития. Дополнительные доходы, получаемые от управления нефтегазовыми активами, возможно задействовать в связанных отраслях и иных направлениях деятельности государственной корпорации. Необходимо отметить значимость наличия двусторонней обратной связи с сотрудниками. В частности, это позволяет вносить своевременные предложения по совершенствованию экономического блока государственной корпорации, адаптировать результативные управленческие решения к перспективным проектам с учетом особенностей их практической реализации.

Международная практика исходит из того, что крупнейшие корпорации зачастую неповоротливы к изменениям по сравнению с относительно небольшими компаниями. Соответственно, в условиях трансформационных изменений необходимо принятие мер по повышению экономической гибкости, маневренности, адаптации к новым цифровым и технологическим условиям, выходу на новые направления и рынки сбыта продукции. Данные вопросы включают адаптацию государственной корпорации к цифровым и технологическим изменениям, их соответствие нормативно-правовой базе; перенаправление потоков капитала на перспективные направления; развитие корпоративных связей и отношений с крупнейшими компаниями из других отраслей и сфер производства, финансовыми институтами и организациями. Особое внимание уделяется соотнесению с задачами Минпромторга, разработке методологии реализации крупномасштабных, стратегически значимых проектов.

Эффективная конкуренция на глобальных рынках содействует ускоренному экономическому развитию ключевых отраслей российской промышленности. В данном контексте следует выделить необходимость прозрачных взаимодействий между предприятиями холдинговых структур государственной корпорации. Это способствует повышению эффективности корпоративного управления производственными активами, сокращению непроизводительных расходов. Ключевая роль в Стратегии развития должна отводиться расширению конструктивных взаимодействий с органами государственной власти, различными энергетическими и инвестиционными компаниями, правительствами дружественных зарубежных стран.

Становление предприятий, обретение и укрепление их экономической устойчивости и прозрачности функционирования в новых макроэкономических условиях включает вопросы расширения производственных мощностей, оптимизации маршрутов поставок на рынки сбыта продукции. Долгосрочный рост производительности труда, увеличение внутреннего товарооборота и экспортных поставок обеспечивают большую загрузку ключевых транспортных потоков. Модернизация позволяет существенно повысить производительность предприятий и загрузку производственных объектов. Предприятия заинтересованы в выгодных условиях кредитования, стабильности денежно-кредитной политики, минимизации политических рисков. Результативность управленческих решений зависит в том числе

от комплексного внедрения инноваций и передовых технологий, финансовых возможностей.

Прагматичная социальная политика предприятий включает разработку социальных и экологических программ развития территорий, проведение мероприятий по сохранению окружающей среды, комплексное развитие инфраструктуры в регионах присутствия. Объединение компаний, приобретение совместных долей в предприятиях осуществляются с целью повышения эффективности, сокращения непроизводительных, в том числе административных расходов.

На современном этапе экономических отношений следует выделить роль и значение осуществления взаимодействий с партнерами, располагающими необходимыми технологическими, инновационными разработками, ресурсным и кадровым потенциалом; оказания взаимной технологической, консультационной поддержки на долгосрочной основе. Рост экспортной выручки и интенсификация производств — важнейшие составляющие устойчивого развития промышленных предприятий. Выделение ключевых точек прорывного экономического роста, разработка стратегических направлений развития отраслей промышленности позволяют адаптировать передовые управленческие практики в деятельности государственной корпорации «Ростех». В конечном итоге, данные меры способствуют принятию результирующих управленческих решений по обеспечению технологического прорыва в относительно короткие сроки [23].

Заключение

Решение поставленных в научном исследовании задач позволило разработать следующие теоретико-методологические положения и практические рекомендации:

- теоретико-методологические подходы к ГР НГК: проведен анализ генезиса его механизма и развития на этапе становления Шестого технологического уклада, исследованы специфика, направления совершенствования ГР НГК Российской Федерации в условиях цифровизации ТЭК и системы государственного управления, а также глобального энергетического перехода;
- концептуальные основы ГР НГК в контексте формирования и углубления евразийской экономической интеграции: изучены его институциональные положения, проанализированы внешнеэкономические

ческие взаимодействия со странами ЕАЭС, способствующие укреплению национальной и энергетической безопасности государства; научно обоснована значимость формирования единого энергетического рынка ЕАЭС как фактора, содействующего его устойчивому развитию;

- трехуровневая система методологии теоретического исследования ГР НГК, состоящая из методологических принципов, общенаучных подходов и конкретно-научных методов исследования; практическая методология его совершенствования в условиях комплексного внедрения технологий Шестого технологического уклада и осуществления глобального энергетического перехода; научно обоснована целесообразность применения системно-функционального подхода в обеспечении экономически устойчивого развития НГК;

- методологические основы ГР недропользования арктического и континентального шельфа России, методологический инструментарий комплексного освоения его углеводородных запасов; проанализированы ключевые направления практического приложения его методологии, изучены вопросы ценообразования на мировом нефтегазовом рынке и методы его прогнозирования;

- направления практической реализации стратегических императивов проводимой энергетической и инвестиционной политики в НГК; разработанные в научном исследовании теоретико-методологические основы, методологический инструментарий и практические рекомендации по совершенствованию ГР НГК содействуют решению народнохозяйственной задачи практической реализации концепции импортоопережения нефтегазового производства России [18—20].

Литература

1. Блауг М. Методология экономической науки или как экономисты объясняют. М.: Вопросы экономики, 2004. 416 с.
2. Брагинский О.Б., Миловидов К.Н. Экономика производства и использования углеводородного сырья: мировая практика и отечественный опыт. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2018. 424 с.
3. Винокуров М.А. Роль государства в корректировке модели экономического роста России. СПб.: Питер, 2014. 192 с.

4. *Гарипов В.З.* Государственный подход — фундамент нефтяной отрасли // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2017. Т. 7. № 1. С. 10—16.
5. *Глазьев С.Ю.* Рынок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. М.: Книжный мир, 2018. 768 с.
6. *Дементьев В.Е.* Технологическое развитие и структурные изменения в экономике // AlterEconomics. 2022. Т. 19. № 1. С. 116—130.
7. *Дмитриевский А.Н.* Избранные труды: В 7 т. Т. I: Системный подход в геологии: теоретические и прикладные аспекты. М.: Наука, 2008. 454 с.
8. *Зиновьев А.А.* Фактор понимания. М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. 528 с.
9. *Колганов А.И.* Сравнительное исследование современных социально-экономических моделей достижения технологической независимости // Российский экономический журнал. 2023. № 5. С. 19—35.
10. *Кононов Ю.Д.* Пути повышения обоснованности долгосрочных прогнозов развития ТЭК. Новосибирск: Наука, 2015. 147 с.
11. *Литвиненко В.С., Петров Е.И., Василевская Д.В., Яковенко А.В., Наумов И.А., Ратников М.А.* Оценка роли государства в управлении минеральными ресурсами // Записки Горного института. 2023. Т. 259. С. 95—111. DOI: 10.31897/PMI.2022.100.
12. *Мантуров Д.В.* Теория и практика разработки и реализации новой модели промышленной политики: Дис. ... докт. экон. наук. М., 2022. 583 с.
13. *Мастепанов А.М.* Влияние западных санкций на развитие энергетики России. Регулирование энергетической политики // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2019. № 6. С. 5—24.
14. *Мелентьев Л.А.* Методология системных исследований в энергетике. Избранные труды. М.: Наука, 1995. 300 с.
15. *Некипелов А.Д., Ивантер В.В., Глазьев С.Ю.* Приоритеты долгосрочного социально-экономического развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 6. С. 18—31.

16. *Сечин И.И.* Тенденции и проблемы развития российской экономики // *Философия хозяйства*. 2024. № 5. С. 87—132.
17. Стратегическое управление нефтегазовым комплексом: кризис и перспективы устойчивого развития / Под ред. Е.А. Телегиной. М.: Информ-Знание, 2009. 399 с.
18. *Трофимов С.Е.* Методологические основы государственного регулирования нефтегазового комплекса России. М.: ИНФРА-М, 2022. 314 с.
19. *Трофимов С.Е.* Практические вопросы реализации государственной нефтегазовой политики. М.: ИНФРА-М, 2023. 400 с.
20. *Трофимов С.Е.* Совершенствование государственного регулирования нефтегазового комплекса России: проблемы теории и методологии. М.: ИНФРА-М, 2022. 337 с.
21. *Уэст Дж.* Масштаб: Универсальные законы роста, инноваций, устойчивости и темпов жизни организмов, городов, экономических систем и компаний. М.: Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2018. 512 с.
22. *Христенко В.Б.* Энергия для промышленного роста. М.: Альпина Паблишер, 2012. 169 с.
23. *Чемезов С.В., Контев Ю.Н., Турко Н.И., Ерешко Ф.И.* Приоритетные направления формирования инновационной экосистемы научно-технологического развития государственной корпорации в условиях цифровой трансформации // *Вестник Академии военных наук*. 2019. № 4. С. 13—20.
24. Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России / Под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т.А. Митровой. М.: ИНЭИ РАН, АЦ при Правительстве РФ, 2015. 400 с.
25. *Litvinenko V.S.* Digital Economy as a Factor in the Technological Development of the Mineral Sector // *Natural Resources Research*. 2019. Vol. 29. No. 3. P. 1521—1541.

References

1. *Blaug M.* Metodologiya ekonomicheskoy nauki ili kak ekonomisty ob"yasnyayut. М.: Vo-prosy ekonomiki, 2004. 416 s.

2. *Braginskij O.B., Milovidov K.N.* Ekonomika proizvodstva i ispol'zovaniya uglevo-dorodnogo syr'ya: mirovaya praktika i otechestvennyj opyt. M.: RGU nefti i gaza im. I.M. Gubkina, 2018. 424 s.
3. *Vinokurov M.A.* Rol' gosudarstva v korrektyrovke modeli ekonomicheskogo rosta Ros-sii. SPb.: Piter, 2014. 192 s.
4. *Garipov V.Z.* Gosudarstvennyj podhod — fundament neftyanoy otrasli // Nauka i tekhnologii truboprovodnogo transporta nefti i nefteproduktov. 2017. T. 7. № 1. S. 10—16.
5. *Glaz'ev S.YU.* Ryvok v budushchee. Rossiya v novyh tekhnologicheskoy i mirohozyajstvennom ukladah. M.: Knizhnyj mir, 2018. 768 s.
6. *Dement'ev V.E.* Tekhnologicheskoe razvitiye i strukturnye izmeneniya v ekonomike // AlterEconomics. 2022. T. 19. № 1. S. 116—130.
7. *Dmitrievskij A.N.* Izbrannye trudy: V 7 t. T. I: Sistemnyj podhod v geologii: teoreticheskie i prikladnye aspekty. M.: Nauka, 2008. 454 s.
8. *Zinov'ev A.A.* Faktor ponimaniya. M.: Algoritm, Eksmo, 2006. 528 s.
9. *Kolganov A.I.* Sravnitel'noye issledovanie sovremennykh social'no-ekonomicheskikh modelej dostizheniya tekhnologicheskoy nezavisimosti // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2023. № 5. S. 19—35.
10. *Kononov YU.D.* Puti povysheniya obosnovannosti dolsrochnykh prognozov razvitiya TEK. Novosibirsk: Nauka, 2015. 147 s.
11. *Litvinenko V.S., Petrov E.I., Vasilevskaya D.V., Yakovenko A.V., Naumov I.A., Ratnikov M.A.* Ocenka roli gosudarstva v upravlenii mineral'nymi resursami // Zapiski Gorno-go instituta. 2023. T. 259. S. 95—111. DOI: 10.31897/PMI.2022.100.
12. *Manturov D.V.* Teoriya i praktika razrabotki i realizacii novoy modeli promyshlennoy politiki: Dis. ... dokt. ekon. nauk. M., 2022. 583 s.
13. *Mastepanov A.M.* Vliyanie zapadnykh sankcij na razvitiye energetiki Rossii. Regulyrovaniye energeticheskoy politiki // Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom. 2019. № 6. S. 5—24.
14. *Melent'ev L.A.* Metodologiya sistemnykh issledovanij v energetike. Izbrannye trudy. M.: Nauka, 1995. 300 s.
15. *Nekipelov A.D., Ivanter V.V., Glaz'ev S.YU.* Prioritety dolsrochnogo social'no-ekonomicheskogo razvitiya // Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. 2013. № 6. S. 18—31.

16. *Sechin I.I.* Tendencii i problemy razvitiya rossijskoj ekonomiki // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 5. S. 87—132.

17. *Strategicheskoe upravlenie neftegazovym kompleksom: krizis i perspektivy ustojchivogo razvitiya* / Pod red. E.A. Teleginoy. M.: Inform-Znanie, 2009. 399 s.

18. *Trofimov S.E.* Metodologicheskie osnovy gosudarstvennogo regulirovaniya neftega-zovogo kompleksa Rossii. M.: INFRA-M, 2022. 314 s.

19. *Trofimov S.E.* Prakticheskie voprosy realizacii gosudarstvennoj neftegazovoj politiki. M.: INFRA-M, 2023. 400 s.

20. *Trofimov S.E.* Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya neftegazovogo kompleksa Rossii: problemy teorii i metodologii. M.: INFRA-M, 2022. 337 s.

21. *Uest Dzh.* Masshtab: Universal'nye zakony rosta, innovacij, ustojchivosti i tem-pov zhizni organizmov, gorodov, ekonomicheskikh sistem i kompanij. M.: Azbuka Biznes, Azbu-ka-Attikus, 2018. 512 s.

22. *Hristenko V.B.* Energiya dlya promyshlennogo rosta. M.: Al'pina Pabliher, 2012. 169 s.

23. *CHemezov S.V., Koptev YU.N., Turko N.I., Ereshko F.I.* Prioritetnye napravleniya formirovaniya innovacionnoj ekosistemy nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya gosudarstvennoj korporacii v usloviyah cifrovoj transformacii // *Vestnik Akademii voennyh nauk*. 2019. № 4. S. 13—20.

24. *Evolyuciya mirovyh energeticheskikh rynkov i ee posledstviya dlya Rossii* / Pod red. A.A. Makarova, L.M. Grigor'eva, T.A. Mitrovoj. M.: INEI RAN, AC pri Pravitel'stve RF, 2015. 400 s.